

DOLL vs. Marioneta
Mercedes Rivero Obra
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen: Basándome en la serie de ciencia ficción "Dollhouse", concebida por Joss Whedon y transmitida por la cadena de televisión Fox, propondré un paralelismo utilizando la teoría de la Súper marioneta, desarrollada por Gordon Craig al analizar el desempeño actoral a principios del siglo XX, en relación con lo que en la serie se denomina "el activo". El objetivo es analizar hasta qué punto existe la agencia cuando un sujeto sigue ordenes concretas. Además, para facilitar un análisis más completo de la cuestión, también estableceré conexiones entre ciertos "puzzle case" de Derek Parfit y las situaciones planteadas en la serie.

Palabras clave: Dollhouse, actor, identidad, marioneta, agencia.

BREVE ESBOZO DE DOLLHOUSE.

Dollhouse¹ es una serie estadounidense producida en el año 2009 por Joss Whendon y protagonizada por Eliza Dushku (que también es productora ejecutiva del proyecto). Fue emitida por la 20th Century Fox Television. Consta de dos temporadas (de doce capítulos) más un epílogo por temporada (el capítulo número 13). Fox canceló definitivamente la serie el 11 de noviembre del 2009, tras emitir los capítulos programados.

Eliza Dushku interpreta a Echo, un activo (active) perteneciente a la organización Rossum² que se dedica a borrar a las personas para convertirlas en muñecos. El activo es considerado en esta serie como una persona que ha accedido a que la borren la memoria, que es dónde se supone que se encuentran todas sus características identitarias, para servir como recipiente de otra identidad nueva, que es insertada a través de tecnología directamente en su cerebro. De este modo, las personas actúan como marionetas que pueden especializarse en cualquier ámbito rápidamente, siendo las mejores en ello. Éstas, pueden recibir diversas personalidades para satisfacer al cliente que contrata el servicio del modo en que lo solicite. Cuando concluyen su misión son vaciados de nuevo, dejándolos en un estado donde prácticamente solo realizan las funciones básicas y no recuerdan nada. Viven rodeados de paz y tranquilidad, a la vez que de la última tecnología, en una instalación ultra secretaapodada *La casa de muñecas*.

Echo, la protagonista de la serie, siente afinidad con dos activos: Sierra (Dichen Lachman) y Víctor (Enver Gjokaj). La historia se centra en estos personajes y en los trabajadores de la organización. Cada capítulo muestra una transformación de Echo y el deseo de un nuevo cliente. Por otro lado, hay un agente del FBI llamado Paul Ballard (Tahmoh Penikett) que intenta acabar con la organización.

Basándome la serie, formularé un paralelismo entre la teoría de la Súper marioneta (creada por Gordon Craig al analizar el trabajo del actor a principios del siglo XX) y "el activo". Con la intención de realizar un análisis de la cuestión más completo, también relacionaré ciertos 'puzzle case' de Derek Parfit con las situaciones que se desarrollan en la serie. Para ello, primero expondré cómo funciona Dollhouse. Después, desarrollaré la comparación entre la marioneta actoral y el activo. Se destacarán los aspectos identitarios más importantes y se tratará de identificar cómo actúa la agencia de los sujetos en ambos casos. Finalmente, se concluirá que tanto el activo como el actor experimenta con cada personaje una identidad que al acabar la función llega a su fin. No existe la vida eterna para ellos, todo termina cuando cae el telón. Sin embargo, ambos se van nutriendo (de un modo inconsciente en ambas propuestas) de diferentes características que asumen de sus personajes, incorporándolas a su propia identidad. El mayor problema de ambas teorías reside en este punto: ni el actor ni el activo son ajenos a las acciones que realizan, aunque actúen bajo "otras personalidades". Por lo que la agencia siempre está presente en ellos al ser los que realizan la acción.³

¹ <https://www.imdb.com/title/tt1135300/>

² Nombre proviene de R. U. R. (Robots Universales Rossum) que fue la primera obra de teatro (escrita por Karel Capek en 1920) en la que aparece el término robot. Esta palabra había sido creada por Josef Capek (el hermano del autor) a partir de la palabra checa robota (trabajo y esclavo).

³ Otra propuesta que podría haber encajado en esta comparación es la que enlaza al avatar de un juego y al jugador. La persona actúa a través de su rol en un mundo de ficción virtual. Y, aunque, éste puede ofrecer ciertas limitaciones y marcar un objetivo claro, el jugador incorpora a su experiencia la narración de las acciones que lleva a cabo en el juego a través del avatar.

¿CÓMO FUNCIONA DOLLHOUSE?

Al inicio de la primera temporada, se explica al espectador que las personas que pasan a ser activos lo hacen por voluntad propia y firman un contrato en el que ceden su cuerpo cinco años, aunque, no siempre es así porque algunos de ellos son engañados u obligados. Esta empresa intenta hacer pasar sus actividades como legales y comercializan su producto del mismo modo que cualquier otra empresa lo haría. Pero ellos saben que realmente no lo son. Es por ello que deciden emplazar toda su tecnología y actividad en el subsuelo, bajo un gran edificio de la ciudad de Los Ángeles. Gracias a que sus clientes son ricos y poderosos, la compañía se mantiene en pie y con múltiples sucursales por todo Estados Unidos.

El procedimiento para construir *dolls* es muy sencillo y rápido: La persona, que ya ha sido privada de toda su personalidad y se muestra como algo simple, como una muñeca, se sienta en una silla (haciendo referencia a *La naranja mecánica*, de Stanley Kubrick). «La única manera de imprimir una nueva personalidad a un ser humano es eliminar la suya propia completamente» (Paul Ballard, agente del FBI. T.1, E.1). Para que todo funcionen, los agentes deben convertirse en una Tabula rasa y los dejan en estado de reposo, como a niños. Una vez allí, la colocan una serie de herramientas de una tecnología muy avanzada y ésta efectúa la transformación. Después le tumban para que el sistema afecte solo a la cabeza y actúe directamente sobre el cerebro.

«Imagina ahora el proceso de impresión creando una nueva personalidad. Un amigo, un amante, alguien de confianza en un mar de enemigos. Los deseos de tu corazón hechos realidad. Y cuando la misión ha terminado, todos los recuerdos junto a ti, y el tiempo que habéis pasado juntos, lo borraremos». (DeWitt (Olivia Williams), la directora de la sucursal que trata con los clientes. T.1, E.2).

Una vez insertados los nuevos recuerdos, se convierten en personas nuevas que no recuerdan dónde se encuentra, nada de su personalidad anterior ni que son activos. La memoria que les introducen les aporta: memoria muscular, habilidades, un nuevo idioma, deseos, intenciones, etc. Su actual identidad les transforma por completo. Antes del proceso se graba la memoria de la persona en cuestión para poder recuperarla tras los cinco años de contrato.

«Estas impresiones proceden de personas reales, de esas piezas de personalidades aquí o ahí. No es un recopilatorio sino una persona completa. El logro es equilibrado por la culpa, por una carencia. No puede tener uno sin el otro. Todo aquel que destaca está sobrecompensado». (Topher (Fran Kranz), científico. T.1, E.4).

Es raro pensar que esto pueda ser así: Un Frankenstein mental construido a partir de fragmentos de los recuerdos de otras personas que el cerebro consigue unir para que todo forme parte de una sola identidad. Los activos están programados para no tener problemas al reconocer un nuevo cuerpo (que no corresponde a los recuerdos insertados) como suyo. Topher (el científico creador de la tecnología y de las identidades) tiene tanto poder que incluso puede crear defectos físicos. Consigue hacer a Echo miope y asmática al modificar las conexiones cerebrales para hacer que el cerebro procese la información que le llega de la forma que él quiera.

Todas las personalidades que integra tienen un pasado basado en experiencias, esto les da sus habilidades. El cerebro cree haber estudiado o aprendido ciertas cosas. Pero también se puede volver en su contra al revivir alguna experiencia traumática. Este procedimiento recuerda al método utilizado primero por Stanislavski y luego por el Actor's Studio, en el cual el intérprete utiliza su memoria emocional y sensorial para crear al personaje. También en el estudio del personaje, el actor debe construir el pasado de éste, basándose en las circunstancias dadas del

texto e imaginando lo demás. Además, es imposible no tomar referencias de otras personas afines al artista para mover al personaje, hacerlo hablar o gesticular. Los activos sufren cuando reciben su tratamiento en la silla, pero luego no recuerdan nada. Al regresar al estado de *Doll* limpio de imprimaciones (*imprinted*) siempre preguntan: ¿Me he quedado dormido/a? Se aprecia claramente la recurrente idea de *La vida es sueño*.

Los activos están contruidos para engañar. Sin embargo, lo que la empresa ofrece es autenticidad, la verdad. El activo no mentirá porque, en ese momento, será su identidad real. Todo lo que necesite, todo lo que quiera sentir, ella lo será honestamente y completamente. Podría resultar raro que estas marionetas se relacionaran entre ellas (se sonriesen al cruzarse, sintiesen reconocimiento y amistad con otro, incluso impulsos sexuales) sin tener memoria. De hecho, no pueden ni leer un libro porque no recuerdan qué es lo que han leído hasta ese momento. Entonces, podríamos preguntarnos por qué si recuerdan su afinidad con otros activos o personal técnico del centro. La serie justifica las relaciones sociales que se dan entre los *dolls* de la siguiente manera: «Se están socializando, pero no se recuerdan porque sus recuerdos están borrados. Esto va más allá de la memoria, es instinto primario de supervivencia. Se reconocen». (Topher. T.1, E.4).

Lo más importante de la trama de la serie es que Echo evoluciona. Poco a poco comienza a recordar (tras el borrado) las personalidades que ha experimentado. Acaba convirtiéndose en una identidad propia que surge, por un lado, de sus propias experiencias en *Dollhouse* (la relación de Echo con sus amigos, con Paul, Topher, etc.) y por otro, de las muchas personalidades que posee y que activa cuando quiere. Aquí se crea un conflicto: Echo nunca más podrá volver a ser Caroline Farrell (su yo original) ya que absorberá esta identidad como a las demás para ponerla en funcionamiento cuando quiera. Ya siempre será Echo y Caroline solo un recuerdo más.

También hay otro caso que conviene destacar. La doctora de la organización un activo llamado Whisky (Amy Acker) al que imprimieron la personalidad de médico y vivió creyendo que lo era algunos años, hasta que descubrió la verdad. Su dilema es que no quiere dejar de ser doctora para ser su identidad original porque no quiere morir, pero sabe que lo que es no es real, ya que todo fue un invento de Topher.

Para finalizar este apartado decir que los dos epílogos muestran un desolador futuro apocalíptico en el año 2019. Esto ocurre porque la tecnología les supera y no pueden controlarla. La utilizarán para conseguir la vida eterna de unos pocos afortunados, pudiendo mudar de cuerpo su identidad cuando quieran hacerlo. El resto de la especie humana se convierte en una especie de *zombies* (a los que llaman los carniceros) que se enfrentan a los pocos que conservan su identidad.

¿DOLL O SÚPER MARIONETA?

«Por mi parte deseo el nacimiento de ese actor de madera. Visualizo a esta marioneta físicamente grande, suscitando por el aspecto y la actuación, un sentimiento de gravedad y no de condescendencia. La marioneta a que aspira nuestro sueño no debe hacer reír, ni conmovier como lo hacen los juguetes de un niño pequeño. Debe inspirar terror y piedad, y desde ahí elevarse hasta el sueño». (Étienne Decroux).

Son muchas las similitudes que me llevan a comparar el *doll* que aparece en esta serie con la noción de übermarionette (Súper marioneta) de Gordon Craig, pero antes de exponerlas cabría aclarar ciertas cosas.

Las propuestas de Gordon Craig,⁴ a principios de siglo, dieron una importancia fundamental a la concepción del espacio escénico y su relación directa con el espectador. Se rebeló contra la puesta en escena de los textos dramáticos (que basaban la relación entre el autor y el actor en la palabra) desplazando la creación escénica hacia la construcción de la visualidad y una atmósfera sensible. Buscó la autonomía de su nuevo arte en la imagen y puso el énfasis en el cuerpo del actor. Pretendía crear, con estos elementos, símbolos con los que comunicar un sentido más profundo.

Craig pensaba que el arte era la antítesis absoluta del caos y que para producir una obra de arte había que trabajar con materiales que se pudieran controlar. El hombre no era uno de esos materiales. Relacionado con esta idea surgió el concepto de übermarionette: El intérprete debía desaparecer y tomar su lugar la figura inanimada de la Súper marioneta. Craig consideraba al actor como la parte menos previsible del teatro, y por tanto, la más prescindible. Sus planteamientos parten del uso de la máscara como símbolo universal. El intérprete es visto como una marioneta en manos del director: es un elemento plástico más con capacidad de movimiento.

El actor tiene un gran problema con sus emociones, ya que todo (las acciones físicas, la expresión de su rostro, la voz...) está a merced de ellas. El cuerpo puede rechazar obedecer a la mente cuando la emoción comienza, pero la razón no hace más que alimentar ese sentimiento. Los actores debían educarse para evitar el deseo de introducir la vida en su trabajo. Según esto, parece que Craig piense que la emoción domina al artista, sin que éste pueda resistirse a esta posesión. El doll sería perfecto para este trabajo, alguien que fuera solo un organismo al que moldear a conveniencia. Al activo solo se le insertan los recuerdos que crean las emociones que interesen para la misión. Un doll sin memoria es solo un cuerpo que intenta agradar al otro y hacerlo lo mejor posible, su frase preferida es: I'll do it my best way. El propósito de Craig era conseguir esto con el actor, pero claro, es mucho más difícil lograrlo sin borrado previo.

Gordon Craig opinaba que el público también tenía su parte de culpa al no romper las reglas. Se sentían obligados a aplaudir, vitorear, etc. Pero si el espectador se pusiera de pie durante una representación y hablara directamente al personaje rompería la fantasía, por eso no lo hace. Ocurre algo parecido con los clientes de Dollhouse. No rompen las reglas del juego: Tratan a los activos imprimidos como si fueran realmente la persona que creen ser, así continúa la representación que ellos han solicitado. Si hicieran lo contrario les desconcertarían. La mirada del otro es imprescindible en este juego al igual que lo es para el teatro. Por esto, se corresponden las siguientes figuras: director / Topher (informático) – actor / doll – público / cliente. Si el espectador (en cualquiera de los casos) no existiera, no habría función. Ambas necesitan a esta tercera persona para dar sentido a su trabajo. De hecho, Topher cree siempre que la doll-representación queda convincente y efectiva, al igual que pudiera hacer un director.

Craig rompe con el escenario al establecer con todos los elementos utilizados una obra global. Por primera vez se destruye la separación entre espectador y espectáculo. Todo tiene que representar un ambiente que llegue al público. *Dollhouse* intenta crear vida, un sueño hecho realidad que luego desaparece para uno de los protagonistas. Aquí, el público y el antagonista es la misma persona: el cliente.

⁴ Edward Gordon Craig nació en Hertfordshire (Inglaterra) en 1872 y murió en 1966, siendo así contemporáneo a Stanislavski, al que conoció en Alemania. Trabajó con el Teatro de arte de Moscú en 1912, en su famosa producción de Hamlet. Sus ideas dejaron un gran legado al teatro contemporáneo. Destacó por dar importancia al uso de los elementos escénicos para que trascendieran la realidad en vez de sólo representarla.

El actor está controlado en todo momento por el director de la obra, que sería el auténtico artista. Cada desplazamiento y movimiento debe mostrar al personaje, para que éste no se salga del tema general de la obra y que se pueda entender el conjunto. Como he dicho antes, si Thoper es el director de la representación (el que realmente crea a los personajes y su *background* según el encargo del cliente) la creatividad del representante queda anulada por los deseos del director. Pero hay una gran diferencia entre *Dollhouse* y la Súper marioneta: Craig buscaba mostrar al público una representación simbólica, llena de imágenes, alejándose de la realidad. En cambio, Rossum quiere que las experiencias de sus clientes sean totalmente reales.

Gordon Craig también creó *Les models*: unos escenarios en miniatura que utilizaba para investigar la técnica teatral disponiendo de *Screens* (pantallas o biombos) y utilizando fuentes de luz proporcionadas a la miniatura. Estas maquetas son como la base de datos que Topher utiliza para implantar identidades y que almacena en un ordenador central. También los activos deben acudir a largas sesiones de maquillaje, peluquería y vestuario. Como el actor, se pertrechan para representar el papel. Y siendo conscientes de la ficción, el actor sí puede distanciarse del personaje, pero el *doll* está programado para verlo como algo natural, un paso más en la preparación de su misión, no descubre la fantasía.

Lo que Craig pedía al actor parecía imposible de conseguir, inalcanzable por el ser humano. Por eso, en 1948, Decroux⁶ dio en su artículo Fuentes, una respuesta a la teoría de Gordon Craig, en la que insistía en su visión como modelo: a) Si la marioneta es la imagen del actor ideal, es necesario por lo tanto, adquirir las virtudes de la marioneta ideal; b) Solo se puede adquirir practicando una gimnasia adecuada a la función sin accesorios y eso nos conduce a la mímica.

En *Dollhouse* no es necesario ese entrenamiento, ya que es sustituido por la silla que borra y crea personalidades. De este modo los activos no necesitan adiestrarse para ser la marioneta ideal: la silla provee. Craig no era un racionalista, era intuitivo y visionario, guiado por su ideal. De ahí viene su profetismo, su mística, la concepción cuasi-religiosa del teatro. Trabajaba para un teatro futuro. En cambio, esta serie, siendo de ciencia ficción, es muy racional y práctica, apartada de ideas religiosas concretas (aunque no subyacente como podemos ver). Rossum quería satisfacer los deseos más íntimos de sus clientes y se planteó hacerlo borrando a personas y utilizándolas como si fuera muñecos. Solo buscaban dinero y poder, no experimentar con la existencia, aunque casualmente encontraran con la vida eterna.

LA VIDA ETERNA

«La memoria presupone la identidad personal en la medida en que solo nos es dado recordar nuestros propios recuerdos». (John Locke).

Es fácil afirmar que esta serie hace una separación clara entre mente y cuerpo, siendo la mente la que domina al cuerpo totalmente. Parfit nos habla en su trabajo *Reasons and persons* sobre ciertos textos budistas, pertenecientes al Reduccionismo eliminativo, que afirman: «No hay en realidad cosas tales como personas: solo hay cerebros y cuerpos, y pensamientos y experiencias». Este reduccionismo cree que la existencia de una persona consiste simplemente en la existencia de un cuerpo, y en la existencia de una serie de pensamientos, experiencias y otros eventos físicos mentales.⁵

⁵ Étienne Decroux repensó la mímica estereotipada y anecdótica del siglo XIX, para definir una gramática del cuerpo del actor. Tomó como referencia a Gordon Craig y Jacques Copeau. Quería crear una técnica de entrenamiento para el actor. Un soporte de estéticas no naturalistas y simbolistas.

Dollhouse se adapta bien a esta corriente filosófica, ya que la identidad de una persona se crea a partir de unos recuerdos que se forman a su vez por experiencias vividas a lo largo de su vida. Es por ese motivo por el que cuando insertan esta memoria en un cuerpo carente de ella, la identidad adquiere vida. También es por esto por lo que pueden almacenar en discos duros las personalidades, solo tienen que acceder a todos sus recuerdos y grabarlos, luego, una vez insertados, el cerebro se encarga de ordenarlos, como parece suceder (intuitivamente) de modo natural.

Derek Parfit afirmó que la identidad personal a lo largo del tiempo consistía simplemente en la continuidad física y/o psicológica. Los *dolls* rompen con la continuidad física, son solo cuerpos vacíos, simples marionetas. Lo que tiene continuidad en el tiempo es la memoria, que es lo que construye la identidad. Cuando *Dollhouse* imprime los recuerdos de un individuo real en un muñeco, sus recuerdos no son los que tendría en ese momento actual la persona, sino los que tenía la última vez que los copiaron. Esto es evidente: No se puede haber recuerdos de algo de lo que no se tiene experiencia. Por ejemplo: en el capítulo 10, de la primera temporada, Margaret Bashford (Brenda Bakke), una amiga de Odelle DeWitt muere. Ésta había copiado su memoria con regularidad durante varios años, porque sospechaba que alguien le quería matar, y de esta manera tener la oportunidad de descubrir al asesino. Entonces imprimen los recuerdos de Margaret en Echo y al despertar ve que no es su cuerpo, por lo que deduce estar muerta y pregunta los últimos acontecimientos de su vida, que no conoce al no estar grabados. Margaret es consciente de que está en otro cuerpo y, por lo tanto, deduce que ha muerto. Aunque se reconoce como ella misma.

Parfit nos habla de este tema poniendo como ejemplo una máquina teletransportadora. Se preguntaba si al utilizarla seguiría siendo la misma persona o no. Sus respuestas están más condicionadas por la continuidad física del cuerpo que por la de la mente, pero menciona algo que me parece muy interesante: «Dado que la persona resultante sería exactamente como yo, estaría inclinada a creer que era yo». Los *dolls* no teniendo esta continuidad física creen ser la misma persona que recuerdan ser. Quizás este planteamiento se encuentre más cerca de Locke que de Parfit.

Durante toda la serie, las identidades generadas no se reconocen como un copia de otro, a no ser que hayan sido conscientes del proceso antes de duplicar sus memorias, como es el caso de Margaret. Pero tampoco parece importarles ser una reproducción de algo que existe o ha existido, ni no tener el mismo cuerpo, en algunos casos. Parece que no afecta nada a su identidad esta nueva experiencia de saber que no son los verdaderos.

En el epílogo de la segunda temporada, podemos ver como uno de los fundadores de Rossum va utilizando *dolls* para conseguir la vida eterna. En este caso me resultan muy curiosas varias circunstancias: Dicha identidad tiene varias copias en distintos cuerpos a la vez y es consciente de ello, pero no parece importarles no ser único, por el contrario, se siente seguro al no desaparecer al morir. Pero ¿la copia, pese a conocer que hay más, no siente miedo por su propia mente como experiencia única y exclusiva? Al imprimir un *doll* éste comienza a vivir sus propias experiencias, como ocurre en el caso que antes mencioné de Whisky, y esto debería causar miedo a perderlo todo, cosa que a este personaje sí le sucede.

Muchos de nuestros escritores y filósofos opinan que la vida eterna no debe ser algo tan deseado, ¿por qué en este caso lo es? Creo que es debido a que no tienen lazos afectivos con nadie. Todos los que le rodean son sus trabajadores, solo existen relaciones de poder. Por ese afán egoísta de disfrutar los placeres de la vida (sin importarles qué ocurre en el mundo que le rodea o a los demás)

es por lo que puede desear vivir siempre. Es parecido al vampiro, que termina eligiendo a un compañero/a para compartir la vida eterna, vagando por distintos cuerpos. Pero, ¿experimentará una sola vida eterna o cada copia vivirá la suya? Es evidente que si cada reproducción tuviera la posibilidad de cambiar de cuerpo cuando quisiera, cada una de ellas tendría su propia existencia. Pero en ese caso, las identidades empezarían a diferenciarse, pues se verían condicionadas por sus propias vivencias. En *Dollhouse*, no se examina esta posibilidad, todas las réplicas son iguales siempre y por eso, se crea esa falsa seguridad de existencia perpetua.

CONCLUSIONES

Esta serie televisiva proclama una clara separación entre cuerpo y mente: Gracias a los recuerdos existen identidades. Éstas pueden ser copiadas por una máquina y guardadas en un disco duro. Si a un cuerpo se le borra la memoria, se le puede introducir una memoria nueva y así mostrar una personalidad distinta.

Si existiera esta tecnología ¿podría incorporarse una identidad a cualquier cuerpo? *Dollhouse* solo acepta esta transformación en los seres humanos, debido a la perfección que ellos atribuyen a nuestro cerebro (no hay que olvidar que es el que une los recuerdos y les da sentido). Pero ¿y si existiera un robot que tuviera las capacidades del cerebro? ¿Al insertarle una memoria se convertiría en una persona? Según el tratamiento de esta serie sí lo haría. De hecho, ellos utilizan los cuerpos como si fueran simples autómatas sin voluntad (olvidando toda ética y moral en sus actos).

Este argumento justifica que todos aquellos individuos, que por accidente o enfermedad, hubieran sufrido una pérdida de memoria total, ya no tuvieran identidades. No estoy de acuerdo con esto, opino que no es solo el individuo el que se hace a sí mismo persona, también son los otros que le reconocen el que lo constituyen así. Se podría hacer una analogía con el actor: Si éste interpreta a Hamlet y durante la representación el público no lo reconoce como tal (sea por el motivo que sea) el actor no sería nunca el personaje. Las familias, amigos, etc., de personas enfermas o con amnesia o en estado vegetal, les recuerdan por ellos, por eso no dejan de existir sus identidades. Su identidad, en cierto modo, ha sido transportada al recipiente colectivo de sus allegados.

Dollhouse basa su trama en el miedo a dejar de existir. A lo largo de la historia, el ser humano ha creado distintas tecnologías para recordar: la escritura, la pintura, la fotografía, los vídeos, etc., y es por esto mismo por lo que Topher crea esta máquina.

Un actor cuando se dispone a interpretar a un personaje debe estudiar su forma de andar, de mirar, los movimientos de sus manos al expresarse, su voz, etc., todo esto le ayuda a escenificarlo. Una persona de cierta edad, que acaba de subir unas escaleras, no va a respirar igual que un niño al hacer la misma actividad. También los dolores que sentimos por afecciones en nuestro cuerpo; o incluso ser más o menos altos, o más o menos atractivos, condicionan mucho nuestra forma de ser. Un intérprete al representar a un personaje cambia su postura para transformarse en él. Del mismo modo ocurriría si mis recuerdos fueran introducidos en un cuerpo que no fuera el mío: Puede que fuera yo misma hasta ese momento, pero después cambiaría mi personalidad.

Aunque en esta Casa de Muñecas los *dolls* no fingen (se produce una interacción real entre ellos y los clientes) tanto los actores como los activos necesitan un escenario y un ambiente para su representación. Puede que el *doll* se encuentre más cerca del robot que del artista, porque cree ser lo que le dicen que son. Los procesos mentales tanto del robot como del activo son adquiridos sin esfuerzo, mientras que el actor tiene que realizar una búsqueda del personaje, para comprenderlo

y poder llevarlo a escena. Además, los *dolls* no pueden resistirse a asistira su tratamiento (la silla) en cuanto lo menciona su cuidador: Están programados para actuar así, como lo haría un autómatas.

Según métodos⁶ actorales, el intérprete debe vivir las experiencias del personaje incluso llegando a sentir lo que él. Esto significa sentirse amado por Julieta, interpretar la ceguera y la soledad de Lear, o ser un judío del que se burlan en Venecia. El actor es plenamente consciente de la ficción que representa y por eso no queda rastro de estas otras personalidades en él. No hay que olvidar que, por muy cerca que esté del personaje, solo finge serlo, es parte de un juego. La experiencia de Echo es totalmente distinta: Ella puede cargar sus personajes a voluntad y éstos son reales, no fingidos. Adquiere sus habilidades, pero también sus miedos o sus desventajas. Echo evoluciona convirtiéndose en algo parecido a la máquina original, puede combinar varias identidades para conseguir su objetivo. Aunque siga necesitando la silla para introducir en ella nuevos recuerdos.

El mayor motivo por el que la gente cede su cuerpo a *Rossum*, es que quieren olvidar algún suceso doloroso del pasado. Topher, con su tecnología, puede alterar los recuerdos y cambiar hechos anteriores, pero no pueden controlar el futuro, ni siquiera el presente, por eso asignan vigilantes a los muñecos. En cambio, la escenificación teatral intenta adivinar el pasado (que el autor no refleja en su texto) para montar la obra. Lo importante (en ambos casos) es controlar el presente y las representaciones futuras, para que todo salga según lo marcado, sin imprevistos. El activo, como el actor, experimenta con cada personaje una identidad que al acabar la función llega a su fin. No existe la vida eterna para ellos, todo termina cuando cae el telón.

Como se ha visto, nuestra identidad, entendida como el conjunto de características que nos define como individuos, está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de acción y toma de decisiones en el mundo. A medida que interactuamos en diferentes entornos sociales, como el laboral, familiar o académico, asumimos roles específicos que moldean nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Estos roles, aunque en cierta medida son construcciones sociales, también reflejan aspectos de nuestra identidad personal y pueden influir en nuestra agencia, es decir, en nuestra capacidad para actuar de manera autónoma y consciente.

Al igual que en la serie, en nuestro día a día, la aceptación de la normatividad social y la forma en que nos exponemos ante los demás son aspectos cruciales que condicionan nuestra experiencia como agentes y como sujetos. En muchos casos, nos vemos obligados a ajustar nuestra conducta y adoptar ciertos roles para cumplir con las expectativas sociales y evitar el rechazo o la marginalización. Sin embargo, esta conformidad puede limitar nuestra libertad y autonomía, restringiendo nuestras opciones y acciones.

Por otro lado, la resistencia a las normas sociales y la búsqueda de una identidad auténtica pueden generar conflictos internos y externos, ya que desafían las estructuras establecidas y cuestionan las relaciones de poder y autoridad. En última instancia, el modo en que navegamos entre nuestras distintas características de personalidad (que componen una única identidad), así como nuestra capacidad para negociar y redefinir los roles que asumimos en la sociedad, determina en gran medida nuestra agencia y nuestro sentido del ser. Por lo que es crucial reflexionar sobre cómo nuestras interacciones y nuestra relación con la normatividad social influyen en nuestra capacidad para actuar como agentes libres y autónomos en el mundo.

⁶ Konstantín Stanislavski y el Actor's Studio exigían al actor sentir la emoción realmente. Otros como Bertold Brecht pensaban lo contrario: el actor debía distanciarse del personaje.

BIBLIOGRAFÍA

- De Quadra, I. (Fecha de publicación no disponible). Utopías del cuerpo del actor como signo escénico en el siglo XX.
- Talley, P. M. (1967). Architecture as Craig's interim Symbol: Ruskim and other influences. Educational Theatre Journal.
- Herstand, T. (1966). Edward Gordon Craig on the Nature of the Artist. Educational Theatre Journal.
- Sánchez Montes, M. J. (2004). El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Lyons, C. R. (1964). Gordon Craig's Concept of the Actor. Educational Theatre Journal.
- Sánchez, J. A. (Fecha de publicación no disponible). Los teatros del cuerpo: Un apunte histórico. Universidad de Castilla-La Mancha. 14ª Mostra Internacional de MIM a Sueca.
- Meyer, R. D. (1965). The Paradox of Gordon Craig. Western Humanities Review.
- Cisneros Pérez, C. (2005). Esperando a Godot: Análisis de texto y espectáculo (Tesis de maestría). Universidad de las Américas Puebla, México.
- Grande Rosales, M. Á. (1997). La noche esteticista de E.G. Craig. Poética y práctica teatral. Anexos de la Revista Teatro, 5. Universidad de Alcalá de Henares.
- Grande Rosales, M. Á. (1992). El actor super marioneta. Máscara, 9-10(2).
- Parfit, D. (1984). Reasons and Persons. Nueva York: Oxford University Press Inc.